

Merkblatt

Hinweise zur Vergabe von Dateinamen für ein gutes FDM

Eine klare und konsistente Benennung von Dateien sorgt für Ordnung und eine einfache Verwaltung von Forschungsdaten. Indem Sie eindeutige und strukturierte Dateibezeichnungen verwenden, stellen Sie sicher, dass Ihre Daten auch nach Jahren noch nachvollziehbar und gut auffindbar sind. Achten Sie vor allem auf Einheitlichkeit und Versionierung, um Ihre Daten langfristig zu sichern und für alle Projektbeteiligten verständlich zu machen. Folgende grundlegende Prinzipien helfen Ihnen und können durch eine Namenskonvention für die Projektarbeit konkretisiert werden.

Das Ziel guter Dateinamen im Sinne des FDM

Wiederauffindbarkeit: Eine einheitlich aufgebaute Benennung ermöglicht es, Dateien leicht zu identifizieren und zu finden. Angaben zum Datum helfen.

Eindeutigkeit: Jede Datei sollte einen ein-eindeutigen Namen haben, um Verwechslungen zu vermeiden.

Nachvollziehbarkeit: Die Benennung sollte Informationen über den Inhalt, den Kontext und die Version der Datei vermitteln.

Kompatibilität: Der Name muss mit verschiedenen Betriebssystemen und Softwareanwendungen kompatibel sein.

Merkblatt

Hinweise zur Vergabe von Dateinamen für ein gutes FDM

Empfohlene Prinzipien für Dateinamen

Vermeidung von Leerzeichen

Vermeiden Sie Leerzeichen in Dateinamen; verwenden Sie stattdessen Bindestriche (-) oder Unterstriche (_). Leerzeichen werden von verschiedenen Software-Tools nicht gut unterstützt, insbesondere bei der automatisierten Datenverarbeitung.

Beispiel: Statt Messung 1.xlsx lieber Messung_1.xlsx oder Messung-1.xlsx

Verwendung von Kleinbuchstaben

Verwenden Sie vorzugsweise nur Kleinbuchstaben, um Probleme mit unterschiedlichen Betriebssystemen zu vermeiden und ein einheitliches Erscheinungsbild zu erhalten.

Beispiel: Statt Messung1.csv lieber messung1.csv

Vermeidung von Sonderzeichen

Vermeiden Sie die Verwendung von Sonderzeichen, wie !, @, #, %, &, *, +, =, ?, /, \, <, >, {, }, [], |, etc. Diese Zeichen können in verschiedenen Programmumgebungen und Programmiersprachen zu Problemen führen.

Beispiel: Statt Messung@Experiment1.csv lieber messung_experiment1.csv

Merkblatt

Hinweise zur Vergabe von Dateinamen für ein gutes FDM

Empfohlene Prinzipien für Dateinamen

Klarheit und Struktur

Der Dateiname sollte so strukturiert sein, dass er auf den ersten Blick den Inhalt der Datei beschreibt. Die Struktur sollte aus spezifischen und standardisierten Elementen bestehen, die für das Projekt relevant sind. Bei Datumsangaben beginnen Sie mit dem Jahr.

Beispiel: JJJJ_MM_TT_Messung_Geraetenr_xy.csv

Versionsbezeichnung

Wenn mehrere Versionen einer Datei existieren, verwenden Sie eine eindeutige Versionsnummer oder ein Datumsformat, um die Version klar zu kennzeichnen. Gedenken Sie die Sortierung.

Beispiel:

experiment_daten_v1.csv für die erste Version.

experiment_daten_v2.csv für die zweite Version.

Oder: 2025_01_15_experiment_daten.csv für eine Version vom 11. Dezember 2025

Eindeutige Identifikation

Um Verwechslungen zu vermeiden, können Sie zur eindeutigen Identifikation zusätzliche Informationen wie eine Projektnummer, den Dateityp oder den Autorennamen einfügen. Hierfür sind Namenskonventionen empfehlenswert.

Merkblatt

Hinweise zur Vergabe von Dateinamen für ein gutes FDM

Empfohlene Prinzipien für Dateinamen

Länge von Dateinamen

Die Dateinamen sollten nicht zu lang sein, um Probleme mit Dateisystemen und Kompatibilität zu vermeiden. Viele Betriebssysteme und Anwendungen unterstützen nur Dateinamen mit einer maximalen Länge von 255 Zeichen, aber es ist ratsam, die Länge auf etwa 50-70 Zeichen zu begrenzen, um eine gute Lesbarkeit zu gewährleisten.

Beispiel für eine Namenkonvention

Namensstruktur:

[Projektname]_[Experiment]_[Datenart]_[Datum]_[Version].ext

Projektname: kurzer, eindeutiger Name des Projekts

Experiment: Name des Experiments oder der Versuchsreihe

Datenart: Typ der Datei oder die Art der Daten (z.B. Messung, Analyse, Protokoll)

Datum: Erstellungsdatum im Format JJJJMMTT (Jahr, Monat, Tag)

Version: Version der Datei, falls mehrere Versionen existieren

Erweiterung: Dateierweiterung (z.B. .csv, .txt, .xlsx), i.d.R. automatisch

Beispiel für eine vollständige Datei:

projekt_xperiment_messung_20251211_v1.csv